

16 – 19-ЮЗ ЙИЛЛИКДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИДА МАДАНИЙ ҲАЁТ

Жуманиёз Сангиров

Тарих институти таянч докторанти

Аннотация: мақолада 16 – 19 юз йилликларда Жиззах воҳасидаги маданий ҳаёт: таълим тизими, мактаб мадрасалар фаолияти, илм-фан намояндалари, ҳаёти ва фаолияти, ижоди, жаззхлик хаттотлар фаолияти ёритилади.

Калит сўзлар: Жиззах, Худоёрбий девонбеги мадрасаси, Қози поянда Зоминий, Қози Соқий, Турсун Зоминий, Саримсоқи Диззахий, Унсий Ўратепагий, Гармий Ўратепагий, Мавлоно Муҳаммад Пашағорий.

16 – 19-юз йилликларда Жиззах воҳасида таълим тизими ананавий ҳақлда бўлган. Аҳоли болалари дастлаб мактабларда сўнгра мадрасаларда таълим олганлар.

Мактаблар деярли воҳада жойлашган ҳар бир манзилда мавжуд бўлган.

Мадрасалар эса Жиззах ва Ўратепада мавжуд бўлган. Масалан, Ўратепада Худоёрбий девонбеги мадрасаси фаолият юритган. Мадарасада диний илмлар: ҳадис, Қуръони карим тавсифи, билан бир қаторда дунёвий илмлар ўқитилган. Мадрасада дарс берувчи мударрислар худуд қозилиги мансабида ҳам турганлар. Замонамизгача Амир Насруллоҳ томонидан тайинланган мураррис ҳақидаги ҳужжат сақланиб қолган⁵.

Таниқли тарихчи Маҳмуд ибн Валий Жиззах воҳаси манзилларини тилга олар экан: “у ерлардан кўп олимлар чиққан”, - дея таъкидлайди⁶. Ҳақиқатдан ҳам 16 – 19 юз йилликларда ўзаро урушларга қарамасдан Жиззах воҳасида маданий ҳаётда бир қанча намояндалар етишиб чиқади.

Қози Поянда зоминий шундай инсонлардан бири бўлган. У Зоминда дунёга келади. Самарқанд, Бухоро ва Тошкентда таълим олади⁷. Сўнг Зоминга қайтиб, оила қуради⁸. Шайбоний Абдол султон даврида Зомин қозиси бўлади. Бир неча бор Абдулмўминхоннинг суҳбатида бўлади ва унинг вафотидан сўнг Балхга боради. Кейинчалик Термизга келиб, 1600-йилда вафот этади ва ўша ерга дафн этилади⁹.

⁵ Охунд фалонини Ўратепа вилояти қозилиги ва Худоёрбий девонбеги мадрасасига мударрис этиб тайинлаш ҳақида ёзилган маншур. Мажмуайи мактубот ва маншурот (مجموع مکتوبات و منشورات). Шарқшунослик институти. Асосий қўлёзмалар фонди. Қўлёзма рақами 299/1. 85а – 86а-бетлар.

⁶ Маҳмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (География). Ташкент. 1977. С. 49.

⁷ Мутрибий Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. Тошкент. 2013. 487-бет.

⁸ Шарафуддин Роқимий. Тарихи томм. Тошкент. 1998. 136-бет.

⁹ Ўша ерда.

Қози поянда зоминий “қозий” тахаллусида ижод қилган бўлиб¹⁰, аруз, қофия, шеърий санъатларга бағишланган “Танқид ад-дурар” номли асар ёзади¹¹. Шарафуддин Роқим асарида унинг Амир Қулбобо кўкалдош мадҳига бағишлаб ёзган қасидасини келтиради:

Ҳокими дил, малики мулки карам,
Довари доводи кулли умам.
Адли ў дар ҳама олами довар,
Дорову дарди умам дар ҳама дам.
Даргоҳи ў дар доруссамлом,
Дар сари ў ҳаваси роҳи ҳарам.
Солиҳи мулки давом омада,
Олими расми русуми олам.
Дода дар роҳи гадо ҳосили кўҳ,
Ҳориси даргоҳи ў гоҳ карам.
Дорову ҳар ҳама дам дарси илм,
Кор омада ҳам дарки ҳукам.
Толеъи матлаъи ў меҳри камол,
Довари мавриди ў мулки ҳумам.
Сари ў роҳи карамро солиқ,
Илми ў олами ҳаворо маҳрам.
Солиқи маслақи арвоҳ мудом,
Ҳама дам маҳрами асрори ҳарам.
Ҳаваси даргоҳи ў дори мулук,
Дари муроди дили ў кори умам.
Доди марсуми русуми мардум,
Карда ислоҳи умри олам.
Ҳокими сарвари кулли умаро,
Олими олами асрори ҳукам.
Дарди ў дар дили мо мўҳри дирам,
Доли ў дар дили аъдо маҳкам.
Дарки ҳамлаи ў ар дорад,
Руҳи аъдо ҳама дар роҳи адам.
Расми доди карам коми ў,
Ҳар ду дар кори адув омада сам.
Дили ду сар саморо ҳамроҳ,
Дами ў руҳи маликро ҳамдам.

¹⁰ Тазкират уш-шуаро. 487-бет.

¹¹ Тарихи томм. 136-бет.

Матлаъе дар ҳама кори ҳама кас,
Дода доди ҳама кас дар дама дам.

Мазмуни:

Дил ҳокими, карам мулкининг султони,
Барча халқларнинг қозиси.
Унинг адли оламини тутган,
Барчанинг дарди унда доимо.
Унинг даргоҳи тинчлик уйида,
Барчанинг дарди унда доимо.
Унинг даргоҳи тинчлик уйида,
Ҳарам сари йўл унинг ҳавоси.
У шоҳликнинг давомлилиги тарафдори,
Олам расм-русумлари олими.
Гадолар йўлида тоғдек ҳосил беради,
Карам қасри унинг ҳимоя даргоҳи.
Доимо илм дарси унда мавжуд,
Ҳақимлар алқаш унинг ишидир.
Камол меҳри унинг тожи,
Ҳиммат мулки унинг Қозилик йўриғи.
Боши карам сари йўл бошловчиси,
Мақтанчоқлар олами учун маҳрам.
Рухлар йўли мудом йўловчиси,
Ҳарам сирларига у доим маҳрам.
Султонлар унинг даргоҳи ҳавосида,
Халқлар ишининг дили муродидир.
Халқ расм-русумига асос солди,
Олам ишларига ислоҳ киритувчи.
Барча амирлар сарварининг ҳоким,
Ҳақимлар сирлар оламининг олими.
Дил аламидадир унинг дарди,
Дилимизда дирам муҳридир меҳри.
Ҳукмларига расул ҳукмидир маҳкум,
Ғанилар дилида унинг ўқи маҳкам.
Ҳамла фикри ёргудек бўлса,
Ғаним руҳи йўқлик йўлида бўлур.
Карам қилиш унинг комил йўриғи,
Иккаласи ҳам ғанимлар ишида оғудир.
Дили икки томирила самога ҳамроҳ,
Дами султон руҳига ҳамдам.

Барча унинг ишини тутсам дейди,
Доимо барчанинг додига этарди.)¹²

Шунингдек, Мутрибий Самарқандий ҳам асарида қози Поянда зоминийнинг шеърият борасидаги иқтидорининг юксаклигини таърифлаб, қуйидаги форсий ғазалини ҳаволи қилади:

Ҳаргаҳ он гулро арақ аз рўйи оташнок рехт,
Обрўйи гул зи шарми оразаш бар хок рехт.
То чу шохи гул қаддаш дар жилва омад ҳар тараф,
Арғувонро хуни дил бар синаи сад чок рехт.
Он на шабнам бар гулу нарғис буд шаб то сахар,
Шакли рўяш тори ашк аз дидаи намнок рехт.
Дей гузашт он моҳ савори хоки раҳ шуд лолагун,
Бас, ки хуни куштагон аз халқаи фитрок рехт.
Нарғис хунрези у сурх аз майи гулгун набуд,
Бу хуни мардумон к-он золими бебок рехт.
Заҳри чашмаш бас ки бар дил тири захролуд зад,
Лек шакр хандааш бар коми жон тарёқ рехт.
Гуҳари маъно Қозий чун сиришки хештан,
Баҳри исори кудум аз дидаи намнок рехт.

Мазмуни:

Ул гулнинг оловдек ёноғидан тер қуйилган чоғда,
Бу гўзалликдан уялган гулнинг обрўси ерга тўкилди.
Гул шохидек қадди жилва этганда ҳар тарақ ташланиб,
Арғувоннинг дил қони минг чокли синасига тўкилди.
Тундан тонгача гул нарғис узра ўтирган шабнам эмасди,
Ёр юзи шакли намли кўздан кўз ёши торини тўккан эди.
Кеча ўтди ул ой от миниб, йўл тупроғи бўлди лоладек,
Чун ўлдирганлари қони белидаги ов илгакидан тўкилди.
Ёрнинг қон оқизувчи кўзи қизил майдондан қизармаганди,
Булар ул ўйноқи золим одамлардан оқизган қон акси эди.
Кўзи заҳар учли ўкни дилга жуда кўп отди-ю аммо,
Шакарли кулгулари даво учун жон томоғига тарёқ тўкди.
Маъно гавҳарини, Қозий, ўз кўзлари ёши сингари,
Қадамларига нисор этиб намли кўзларидан тўкди¹³.

Хуллас, қози Поянда зоминий шайбонийлар сулоласи даврида иқтидорли шоир, шеърият илмининг билимдони ва қози сифатида танилади.

¹² Тарихи томм. 136 – 138-бетлар.

¹³ Тазкират уш-шуаро. 487 – 489-бетлар.

Бу даврнинг яна бир вакили қози Соқий Зоминда тахминан 16 юз йилликнинг ўрталарида туғилади. Дастлабки таълимни Зоминда олади. Кейинчалик Бухоро ва Самарқанд мадрасаларида таҳсилни давом эттиради. Имомқулихон (1611 – 1642) давида Самарқандда қози калонлик мансабида ҳам ишлайди. Мирзо Улуғбек мадрасасида мударрислик қилади. Қози Соқий ташаббуси ва маблағлари билан Самарқанд шаҳрида ҳижрий 1021/милодий 1612 – 1613-йилда йирик мадраса қурдиради. Абу Тохирхўжа Самарқандийнинг маълумотларига қараганда, бу мадраса Амур Темур жоме масжидининг (Бибихоним) жануби-ғарбий бурчагида жойлашган бўлган. Қози Соқий ҳижрий 1029/милодий 1619 – 1620-йилда вафот этади¹⁴.

Турсун зоминий ҳам Зоминда туғилади. дастлабки таълимни она шаҳрида олиб, Самарқанд ва Бухорода давом эттиради. Ислон илми билан бир қторда аниқ фанлар, хусусан, математика, астрономия, геометрия соҳаларини яхшигина эгаллайди. Ушбу илмларидан фойдаланиб “Рисола фи шархи калом шархи ал-воқие ва таҳқиқи ал-доирае ал-ҳандия” номли рисола ёзади. Унда калом илми шархи ва беш маҳал номоз вақтларини аниқлашни келтиради¹⁵. Замонамизгача ушбу асарнинг 1857 йилда Бухорода кўчирилган нусхаси сақланиб келмоқда¹⁶.

Мавлоно Муҳаммад Пашағорий тахминан 18-юз йилликда яшайди. Зомин туманига қарашли Пашағор қишлоғида дунёга келади. Шу сабабли ўзига ушбу жой номи “Пашағорий” номини қўллайди¹⁷. У ислом шариати, фалсафаси, тарих, адабиёт илмларини пухта эгаллаган. Бугунги кунгача мавлоно Муҳаммад Пашағорийнинг биргина асари бизгача етиб келган. Дидактик жанрда ёзилган асар ўн иккита фаслдан иборат. Муаллиф ҳар бир фаслда давлат асоси, подшоҳ қандай бўлиши керак, ҳукмронлигида нималарга эътибор бериши керак, адолат нима, уни қандай тиклаш ва мухтаҳкамлаш мумкин, давлар амалдорлари қандай бўлиши кераклиги ҳақида тўхталади, фикрларини ҳикоялар, шариат қонун-қоидалари, ҳадис ва Қуръон Карим оятларидан мисоллар келтириш билан асослашга урунади¹⁸.

Гармий Ўратепагий Ўратепада шайбонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида, 16-юз йилликда туғилади. Аштархонийлар сулоласи даврида 17-юз йилликда вафот этади. ўз даврида Гармий таҳаллуси билан шеърлар битган. Мутрибий Самарқандий унинг ижодидан намуна келтиради.

Ғазал:

¹⁴ Абу Тохирхўжа Самарқандий. Самария. Тошкент. 2009. 129-бет.

¹⁵ Турсун Зоминий. Рисола фи шархи калом шархи ал-воқие ва таҳқиқи алдоирае ал-ҳандия. Шарқшунослик институти, Асосий қўлёзмалар фонди. Қўлёзма рақами 2422/4. 526 – 576-бетлар.

¹⁶ Ўша асар. 576-бет.

¹⁷ Мавлоно Муҳаммад Пашағорий. Рисолайи Муҳаммад Пашағорий. Шарқшунослик институти, Асосий қўлёзмалар фонди. Қўлёзма рақами 9784/5. 116 – 183-бетлар.

¹⁸ Рисолайи Муҳаммад Пашағорий. 116 – 183-бетлар.

Захроби гам зи рузи азал шуд ба коми мо,
Набуд ба гайри захри хилохул ба жоми мо.
Хар жо ки бувад кухи бала жамъ оваред,
Ин чархи кажнихонд ракам зад ба номи мо.
Доми умиди хеш ба х,ар жо ки мених,ем,
Жуз мурги хажр сайд нагардад ба доми мо.
Аз шарбати висол нашуд журъае насиб,
Олмоси реза гашт дамодам мудоми мо.
Аз оташи финок чу Гармий гудохтем,
Ку бахт то ба дуст барад ин паёми мо.

Мазмуни:

Гам захроби азал кунидан эди томоғимизда,
Захри котилдан бошкаси йўқ эди жомимизда.
Қайда бўлса бало тоғи йиғиб эгри вужуд чарх,
Бўлсин деди аларни абад бизнинг номимизда.
Умидимиз тузоғини қаён кўйсак, хеч хажр,
Қушидан ўзга овни кўрмадик ул домимизда.
Висол шарбатидан бир қатра бўлмади насиб,
Олмос кукуни бўлди дамба-дам комимизда.
Финок оташида, Гармий, куйдик, кани у бахт,
Ки, элтса дўстга хабаримиз тирик айёмимизда.¹⁹

Унсий Ўратепагий ҳам 16-юз йилликда Ўратепада дунёга келади. Барча илмлар билан бир қаторда тасаввуф илмини пухта эгаллайди. Шунингдек, шеърят билан ҳам мунтазам шуғулланиб туган. Муртрибий Самарқандий асарида унинг ижодидан қуйидагини мисол келтиради:

Матлаъ:

Агар Мажнун ба роҳи ишқ бо ман ҳамсафар мешуд,
Тарихи ишқ мезд аз ману девонатар мешуд.

Мазмуни:

Булсайди ишқ йулида Мажнун мен билан йўлдош,
Кўриб мендаги ишқ тарикин телба бўларди баттароқ²⁰.

Ўрта асрларда Жиззахдан бир қанча хаттотлар ҳам етишиб чиқади. Масалан, Саримсоқи Диззахий Бухоро ва Қўқонда қобилятли хаттот сифатида танилган²¹. Шунингдек, жиззахлик котиб Абдурахмон ибн Бекмуҳаммад томонидан

¹⁹ Тазкират аш-шуаро. 316 – 317-бет.

²⁰ Ўшаа асар. 119 – 121-бет.

²¹ А. Муродов. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. 1971. 99-бет.

кўчирилган Лутфий девони, мулло Йўлдошбой ибн Хўжамқулибой Абдулқодир томонидан кўчирилган Бедилнинг девонлари бугунги кунгача сақланиб қолган²².

Хулоса қилиб айтганда 16 – 19 юз йилликларда Жиззах воҳасида маданий ҳаёт тўхтаб қолмайди. Ўратепада Жиззах вилояти ҳокими Худоёрбий девонбеги томонидан мадраса курилади. Қози поянда Зоминий, Қози Соқий, Турсун Зоминий, Унсий Ўратепагий, Гармий Ўратепагий, Мавлоно Муҳаммад Пашағорий каби илм-фан вакиллари, Саримсоқи Диззахий, Абдурахмон ибн Бекмуҳаммад каби хатотлар етишиб чиқади.

²² Жалолiddин Жўраев, Жамолiddин Жўраев. Жиззах вилояти тарихига оид лавҳалар. Тошкент. 2018. 3 – 4-бетлар.